

MÁS ALLA DE LA ETIQUETA: HACIA UN MUNDO SIN FILTROS.

Patricia Buedo Martínez

RESUMEN

Hoy día, la discriminación es una lacra social que ha perseguido a la humanidad a lo largo de toda su historia, es un fenómeno complejo con raíces profundamente arraigadas a la naturaleza humana, no considerándose como un acto aislado, sino como un sistema de opresión que se ha instaurado en el sistema de nuestras sociedades como una herramienta de control social, creando situaciones de desigualdad, injusticia y sufrimiento generalizado (Historia de la Discriminación. H de la Discriminación, s.f).

Actualmente, en nuestro País, el principio de igualdad de trato y no discriminación se encuentra recogido en la Constitución Española de 1978, en el artículo 14, donde se indica y recuerda que *“Todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”* (CE, 1978).

Dicha protección jurídica, abarca tanto a los ciudadanos españoles como a los ciudadanos extranjeros, garantizando la igualdad de trato en todos los ámbitos de la vida pública y privada, sin embargo, en la práctica, ¿qué significado tienen estos principios hoy día?

PALABRAS CLAVE

Discriminación, desigualdad, sociedad, igualdad, políticas públicas

ABSTRACT

Today, discrimination is a social scourge that has plagued humanity throughout history. It is a complex phenomenon deeply rooted in human nature, not considered an isolated act, but rather a system of oppression that has become ingrained in our societies as a tool of social control, creating inequality, injustice, and widespread suffering (History of Discrimination. H of Discrimination, n.d.). Currently, in Spain, the principle of equal treatment and non-discrimination is enshrined in the 1978 Spanish Constitution, in Article 14, which states and reiterates that *“All Spaniards are equal before the law, without any discrimination being permitted on account of birth, race, sex, religion, opinion, or any other personal or social condition or circumstance”* (CE, 1978). This legal protection covers both Spanish citizens and foreign citizens, guaranteeing equal treatment in all areas of public and private life; however, in practice, what do these principles mean today?

KEYWORDS

Discrimination, inequality, society, equality, public policy

CONTEXTUACIACIÓN. EL ORIGEN DEL TERMINO DISCRIMINACIÓN

La discriminación ha sido una realidad constante y perpetua en muchas sociedades a lo largo de su historia. En el pasado, las personas eran discriminadas por su raza, religión, origen social o económico, género y otras características o circunstancias personales. Esta discriminación se manifestaba de diversas formas como la esclavitud (Antigua Grecia, Roma, Egipto o Mesopotamia), la segregación racial (como en el colonialismo, el apartheid en Sudáfrica o en la segunda guerra mundial), la intolerancia religiosa (durante la Edad Media) y la exclusión social (Años 50 y 70 en Europa y EEUU) (Historia de la Discriminación. H de la Discriminación, s.f).

Por este motivo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, comienza a generalizarse en diversos contextos internacionales el concepto de ‘discriminación’, entendiéndose dicho “termino” como una desigualdad sistémica en el ejercicio de la ciudadanía asociada a la pertenencia a determinados colectivos. De manera que, para poder afrontar dicha desigualdad, el principio de igualdad de trato comienza a ser objeto de reconocimiento tanto en el ámbito internacional a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), como en el ámbito europeo a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (1957), la Carta Social Europea (1966) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006), entre otros

La igualdad es, hoy día, un valor de alcance general en los sistemas políticos modernos de cada uno de los países de la unión, y representa una condición indispensable de consolidación de nuestro actual Estado social y democrático de Derecho (artículo 1.1 de la Constitución Española), pues se sustenta en el reconocimiento de la condición de equidad, justicia, igualdad y dignidad de cualquier ser humano por el mero hecho de serlo, convirtiéndose en un derecho particular del individuo que debe ser protegido, valorado y reconocido a nivel mundial (Material de aprendizaje del módulo 1., 2026).

Y... ¿QUÉ SIGNIFICA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN?

El principio de igualdad supone el trato igualitario de todos los ciudadanos y las ciudadanas tanto en la aplicación de la ley (Igualdad formal o jurídica) como en el contenido de la misma en la vida diaria de los mismos (Igualdad material o real). Según nuestra actual legislación, cualquier tipo o acto de discriminación resulta contraria al principio de igualdad de trato y, por tanto, resulta inconstitucional (Material de aprendizaje del módulo 1., 2026).

En dicho contexto normativo, es importante mencionar que el principio de igualdad sólo afecta, de manera obligatoria a los poderes públicos (poder ejecutivo, legislativo y judicial), sin embargo, no vincula con la misma obligatoriedad a los sujetos privados o particulares, salvo que venga impuesta por una norma como, por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que obliga a empresas y sindicatos a negociar medidas de igualdad en sus centros de trabajo, convirtiendo la prohibición de cualquier tipo de discriminación en una regla o norma de convivencia de vital importancia a seguir, lo cual, no implica que no puedan hacerse distinciones, pues la normativa si permite el tratamiento desigual en diferentes circunstancias o contextos, siempre y cuando se encuentre en todo momento debidamente justificada por un motivo objetivo y razonable en sus causas y efectos (Material de aprendizaje del módulo 1., 2026).

Pero, hoy día, ¿se considera suficiente con recoger el principio de igualdad de trato y no discriminación en nuestro ordenamiento jurídico para garantizar la igualdad real y material de manera efectiva?

Pues, a pesar de su reconocimiento normativo, en la práctica, continúan produciéndose situaciones de desigualdad y discriminación a diario que, en muchas ocasiones son reflejadas o aparecen tanto en nuestras vidas diarias como en los diferentes medios de comunicación.

LAS DIFERENTES FORMAS Y TIPOS DE DISCRIMINACIÓN

Existen diferentes manifestaciones, formas o tipos de discriminación que es importante mencionar para una mayor comprensión sobre el tema:

Discriminación Racial o Étnica

Este tipo de discriminación nace cuando una persona o grupo de personas son tratados de manera menos favorable debido a su raza, color de piel, origen étnico o nacionalidad, como por ejemplo: negar empleo o acceso a determinados servicios por pertenecer a una minoría étnica (Rodrigo, R., 2025).

Discriminación por Género

Se refiere a la desigualdad de trato hacia una persona por su identidad de género o sexo, afectando principalmente a mujeres y personas LGBTQ+ (Rodrigo, R., 2025), un ejemplo lo encontramos durante estas fiestas, cuando el Gobierno decidió retirar a la Semana Santa de Sagunt la declaración de 'Interés Turístico Nacional' por discriminar a las mujeres, pues según denuncia el Ministerio de Igualdad, *“las cofradías no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad constitucionalmente reconocida”* (Cuquerella, T., 2026).

Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género (LGBTQ+)

Es aquella discriminación dirigida hacia personas homosexu@les, bisexu@les, transgénero y otras identidades no normativas, por ejemplo: Bullying o acoso homofóbico en escuelas o trabajos, terapias de conversión forzadas, entre otros (Rodrigo, R., 2025).

En este aspecto, es importante mencionar que, desde la Federación Estatal LGTBI+, denuncian un “preocupante y alarmante” aumento de las agresiones físicas o verbales hacia personas del colectivo, avisando que en el año 2025 se habían duplicado con respecto al año anterior, según sus datos, la violencia había pasado de afectar al 6,5% de las personas LGTBIQ+ en 2024, al 16,3% en 2025 (León, P., 2026).

Por otro lado, el informe “Estado del Odio 2025”, avisaba de que una de cada cinco personas LGTBI+ había sido acosada en el último año con insultos, aislamiento social o coacciones en el entorno digital, y que el 42,5% había enfrentado situaciones de odio (León, P., 2026).

>>Distribución hechos conocidos por tipología delictiva

TIPO DE HECHO	2024
LESIONES	385
AMENAZAS	358
PROM. DISCRIMINACIÓN	217
TRATO DEGRADANTE	107
INJURIAS	106
OTROS CONSTITUCIÓN	89
HUMILLACIÓN/DESCRÉDITO	70
DAÑOS	61
ACOSO LIBERTAD PERSONAS	55
RESTO	507
TOTAL	1955

Extraído del Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2024.

Discriminación por Discapacidad

Se trata de toda situación de exclusión o maltrato hacia personas con discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales, por ejemplo: la falta de accesibilidad en edificios públicos o en zonas de algunas ciudades, o los estereotipos que infantilizan a personas con discapacidad (Rodrigo, R., 2025).

Discriminación por error

Este tipo de discriminación se produce cuando una persona o grupo de personas son objeto de un trato discriminatorio debido a una apreciación incorrecta sobre su persona (CAEB, 2024), es decir, se basa en una apreciación equivocada de la persona discriminada por el hecho de asociarla a determinadas características, basada en prejuicios o percepciones sociales previas estereotipadas que en la mayoría de las ocasiones no coinciden con la realidad sino que son fruto de ideas preconcebidas erróneas que no han sido contrastadas, por ejemplo, si una empresa decide no contratar a un trabajador porque en la entrevista percibe que es homosexual o de etnia gitana, cuando en realidad no lo es.

Discriminación por asociación (o discriminación refleja)

Surge en aquellas situaciones en las que una persona trabajadora es tratada de manera menos favorable por causa de su asociación con otra persona o grupo de personas sobre la que concurre una causa de discriminación, por ejemplo, cuando una empresa decide no contratar a una persona por el hecho de que tenga un familiar con discapacidad. (CAEB, 2024)

Discriminación directa

Situación en la que se encuentra una persona que ha sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras personas en situación análoga (Rodrigo, R., 2025). Esta es la discriminación más clara y fácil de detectar, por ejemplo, cuando una empresa decide despedir a una trabajadora por el hecho de poder estar embarazada. (CAEB, 2024)

Discriminación indirecta

Cuando un criterio o práctica aparentemente neutro ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras por razón de cualquier de las causas de discriminación anteriormente mencionadas. (CAEB, 2024), un ejemplo sería no tener en cuenta determinadas diferencias culturales o lingüísticas en la atención médica, lo cual podría limitar el acceso a determinados tratamientos específicos.

Discriminación múltiple

Se produce cuando una persona es discriminada de manera simultánea o sucesiva por dos o más causas (CAEB, 2024), por ejemplo, en el caso de una persona trabajadora con discapacidad que tiene a menores a su cargo.

Discriminación interseccional

Se desarrolla en aquellos casos en los que concurren diversas causas de discriminación que interactúan y generan una forma específica de discriminación (CAEB, 2024). Hablamos de interseccionalidad para referirnos a cómo operan las diferentes opresiones o discriminaciones en nuestras sociedades al interrelacionarse, por ejemplo, ser una mujer, migrante, con discapacidad.

Aunque a menudo se utilizan indistintamente, la discriminación múltiple sería distinta de la interseccional, debido a que en la múltiple se hace referencia a la variedad de discriminaciones, no reflejando la característica principal de la discriminación interseccional, que es la intersección, la cual incide en que no se trata de sumar discriminaciones, sino de trabajar e identificar la discriminación específica que resulta de su interacción. De ahí la importancia del análisis interseccional cuyo objetivo es revelar las variadas identidades, exponiendo los diferentes tipos de discriminación y respetando las diferentes desventajas que se dan como consecuencia de la combinación de identidades (Material de aprendizaje del módulo 1., 2026).

Discriminación por Edad o Edadismo

Es el trato injusto basado en la edad, afectando principalmente a niños, jóvenes y adultos de edades avanzadas (Rodrigo, R., 2025).

Según el informe “El Edadismo y su impacto en el mercado laboral” (2022), el edadismo es una realidad para casi 9 de cada 10 españoles, los cuales aseguran la existencia de estos estereotipos en el mercado laboral. Entre las causas que justifican esta discriminación, destaca principalmente, la percepción errónea que existe en la sociedad de hoy en día sobre lo que significa hacerse mayor (Knowledge HUB., 2026).

Por otro lado, Cruz Roja Española alerta del avance del edadismo laboral en España a través del informe "El Edadismo y Yo". En dicho estudio, se revela que el 44% ha sufrido discriminación por edad en alguna etapa de su vida, de manera que el 26% de los menores de 30 años y el 58% de las personas mayores de 45 años declaran haberla vivido, confirmando un mercado laboral que penaliza tanto la falta de experiencia como la madurez profesional (Álvarez Herrera, I. (2026).

Discriminación Religiosa

Ocurre cuando una persona es excluida por sus creencias religiosas o por la ausencia de ellas, por ejemplo: restricciones en el uso de símbolos religiosos (como velos, burkas, pañuelos o turbantes), así como las burlas o ataques a minorías religiosas (Rodrigo, R., 2025)

Discriminación por motivos socio-económicos

Otra forma de discriminación menos visible y denunciada pero no por eso menos grave o preocupante es la Aporofobia.

El término “Aporofobia” se refiere a una forma de discriminación que no nace, ni se desarrolla, ni se fundamenta en motivos raciales, religiosos, por edad, discapacidad o de género, sino en la falta o ausencia de recursos económicos de las víctimas, lo que la convierte en una de las formas de exclusión o discriminación más invisibilizadas, persistentes y perjudiciales existentes (debido a que al afectar a personas sin hogar, la situación de vulnerabilidad de las víctimas es extremadamente grave y complicada, tanto a la hora de su identificación personal, como en la imposibilidad de ejercitar denuncias por parte de las víctimas, así como en la capacidad de prevención, intervención e inserción social real y efectiva), lo que convierte este tipo de discriminación, fobia, odio o rechazo hacia las personas en situación de pobreza, en un atentado contra la dignidad humana que merece la participación activa de toda la sociedad en su conjunto para conseguir su prevención, reducción, erradicación o afrontamiento.

Según denuncia El periódico (2026), en este tipo de discriminación o delito de odio, el 67% de agresiones en las que hubo testigos "nadie hizo nada" (Según el Centre Assís, 2026). Asimismo, en el caso de las personas sin hogar "*la sensación de vulnerabilidad se multiplica exponencialmente porque son personas que dedican el 90% de su energía a defenderse de posibles agresores y a obtener sustento*". Por otro lado, en los casos de aporofobia "no es que haya una infradenuncia (como en cualquier otro tipo de agresión), es que no hay denuncias, pues las víctimas no denuncian por su extrema vulnerabilidad. Otro de los principales problemas, es que, aunque finalmente el caso llegue a juicio, existe la dificultad a la hora de localizar a las víctimas por no tener un domicilio fijo (Europa Press., 2025).

Discriminación por Apariencia Física

También llamada lookismo, se basa en prejuicios hacia el físico, peso, altura o estilo de vestir. Por ejemplo: el rechazo laboral por tatuajes o piercings, el bullying por obesidad o delgadez extrema o aquellos privilegios para personas consideradas “atractivas” (Rodrigo, R., 2025).

Y en este contexto me surge una duda... ¿es lo mismo igualdad de trato que igualdad de oportunidades?

La Igualdad de trato debe ser entendida como la ausencia de toda discriminación, directa, indirecta o interseccional, mientras que la igualdad de oportunidades se refiere a la equiparación en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones de tal forma, que existan las condiciones necesarias para que esa igualdad “normativa” sea real y efectiva en nuestra vida diaria, quedando la actual legislación reflejada en la práctica (Material de aprendizaje del módulo 1., 2026).

En este contexto, Naciones Unidas entiende el término discriminar como el acto de dar a una persona o a un grupo de personas un trato diferente o desfavorable con respecto a otras, en función de uno o más rasgos, características, de su origen o pertenencia a un grupo determinado, privando de esta manera, a ciertas personas de los mismos derechos y oportunidades que disfruta el conjunto de la sociedad (Material de aprendizaje del módulo 1., 2026):

A pesar de contar con numerosos instrumentos que promueven el principio de igualdad y la no discriminación, la existencia de personas que sufren discriminación, es una realidad que sigue presente en nuestras sociedades.

Por este motivo, es importante poner en valor los recorridos históricos hacia la conquista de la igualdad formal (la que reflejan las leyes) y los esfuerzos por convertirla en igualdad real y efectiva (la que crea las condiciones necesarias para un trato igualitario). Además, es fundamental observar, investigar y evaluar estos mecanismos para avanzar hacia una verdadera igualdad, pues la construcción social de valores, tradiciones, normas o estereotipos establece lo que se considera “normativo” (acorde al marco social aceptado) y lo que no lo es, que pasa a ser discriminado de muchas formas: desde las interacciones sociales más directas o cotidianas (discriminación directa o trato menos favorable) hasta proyectarse en políticas, ideas, prácticas y leyes discriminatorias que todavía persisten en muchas partes del mundo de manera aparentemente neutras (discriminación indirecta) (Material de aprendizaje del módulo 1., 2026)

LAS CONSECUENCIAS DE LA DISCRIMINACIÓN

Toda discriminación produce efectos desiguales que ponen a sus víctimas en una situación de desventaja y dificultan su acceso a oportunidades y a la igualdad de trato.

Toda persona víctima de discriminación suele interiorizar dicha discriminación, creándose una autopercepción negativa de sí mismas o del grupo discriminado motivada

por el rechazo de las demás personas, debido a que supone haber interiorizado la creencia de la superioridad del grupo social privilegiado (hombres frente a mujeres, heterosexuales frente a homosexuales, etc.) (Material de aprendizaje del módulo 1., 2026)

Como hemos visto a lo largo del artículo, todo acto de discriminación contiene un factor múltiple, pues a menudo convergen diferentes condiciones en una persona o grupo social, porque tanto las personas como nuestras sociedades somos diferentes y, por tanto, hace falta una perspectiva global, amplia o interseccional para poder abordarlas. La perspectiva interseccional, es un enfoque analítico que examina cómo convergen múltiples identidades sociales (género, etnia, clase, sexualidad, edad, etc.) y sistemas de poder (racismo, sexismo, clasismo), creando formas únicas de opresión o privilegios. En este contexto, la interseccionalidad aparece como una metodología que estudia la percepción del poder mezclada o entrelazada en las relaciones sociales, de ahí la necesidad de esta visión más compleja para poder afrontar, prevenir o tratar de evitar estas situaciones (discriminación indirecta) (Material de aprendizaje del módulo 1., 2026)

SITUACIÓN ACTUAL EN NUESTRO PAIS

En España, el Ministerio del Interior publica un Informe Anual de la evolución de los delitos de odio (Material de aprendizaje del módulo 1., 2026):

La siguiente tabla forma parte del informe de 2024 (Amado Hernández, M. P. et al., 2024). En dicha tabla, se observa una disminución general de los delitos de odio en 2024 (-13,8%), tras un fuerte incremento registrado en 2023. Los descensos son especialmente relevantes en antigitanismo, ideología y sexismo. Sin embargo, a pesar de la disminución o reducción de este tipo de conductas, el racismo y la xenofobia continúan siendo la principal tipología (Amado Hernández, M. P. et al., 2024).

>> Hechos conocidos registrados

HECHOS CONOCIDOS	2022	2023	2024	Var. % 24/23
ANTIGITANISMO	22	37	18	-51,35%
ANTISEMITISMO	13	23	37	60,87%
APOROFOBIA	17	18	24	33,33%
CREENCIAS O PRÁCTICAS RELIGIOSAS	47	55	59	7,27%
DISFOBIA	23	49	31	-36,73%
DISCRIMINACIÓN GENERACIONAL	15	21	16	-23,81%
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ENFERMEDAD	11	11	9	-18,18%
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO/GÉNERO	189	206	181	-12,14%
IDEOLOGÍA	245	352	147	-58,24%
ISLAMOFOBIA	-	-	15	-
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO	459	522	528	1,15%
RACISMO/XENOFOBIA	755	856	804	-6,07%
TOTAL DELITOS	1796	2150	1869	-13,07%
INFRAC.ADM. Y RESTO DE INCIDENTES	73	118	86	-27,12%
TOTAL DELITOS E INCIDENTES DE ODI	1869	2268	1955	-13,8%

Extraído del Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2024.

Extraído del Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2024.

En conjunto, los datos muestran que, aunque el total de delitos disminuye, ciertas formas de discriminación aumentan con fuerza, lo que evidencia la necesidad de seguir analizando el fenómeno de manera diferenciada. Debido a estas cifras, y para poder afrontar o abordar esta situación, actualmente en nuestro País, se encuentra en marcha el III Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio 2025-2028, el cual, articula 109 medidas en 6 ejes cuyo principal objetivo es mejorar la prevención, investigación y atención a víctimas de este tipo de delitos (Material de aprendizaje del módulo 1., 2026).

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SOCIEDADES JUSTAS, IGUALITARIAS E INCLUSIVAS

Las políticas públicas son fundamentales en la creación y en el desarrollo de sociedades igualitarias, justas e inclusivas, así como en la construcción de un entorno donde todas las personas puedan vivir sin sufrir ningún tipo de discriminación. Por este motivo, la Comisión Europea ha adoptado un conjunto global de estrategias para crear condiciones que permitan a todas las personas tener una vida próspera, independientemente de las diferencias por razón de género, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual (Chahin, A. (2013).

A lo largo del desarrollo de este artículo, queda reflejado como a pesar de tener una normativa jurídica o legislación que abala todos estos términos encaminados hacia la igualdad de trato y la no discriminación, en la práctica, la gente no lo ha interiorizado lo suficiente para que sea real y efectiva, porque no solo es imprescindible una buena legislación que apoye la igualdad en todos sus ámbitos, sino una implicación, así como un cambio de visión por parte de la sociedad en su conjunto, porque... ¿realmente es

posible que todos estos conceptos tan “abstractos” se conviertan en legítimos no solo sobre el papel?

CONCLUSIÓN

Actualmente, en España, las administraciones públicas han impulsado acciones formativas que abordan la discriminación desde una perspectiva integral, compleja y global. En este aspecto, la colaboración entre instituciones, empresas y la sociedad civil es fundamental para alcanzar la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos. De esta manera, la igualdad de trato y la no discriminación debe incorporarse de manera transversal en todas las sociedades, desde el diseño o infraestructuras de cualquier núcleo urbano hasta su planificación económica, pasando por las políticas públicas (creando y aplicando leyes antidiscriminatorias, endureciendo las penas hacia todo acto o delito de odio, promoviendo la igualdad salarial, residencial, laboral, etc.), la educación (educando en la importancia del respeto, la diversidad y la educación en valores desde etapas muy tempranas) y la salud (promoviendo la diversidad desde escuelas, centros de salud, empresas y administraciones públicas), hasta la sociedad civil (colaborando en la eliminación de estereotipos), a través del desarrollo de la concienciación y sensibilización social, detectando, denunciando, combatiendo o afrontando cualquier acto o conducta de exclusión o discriminación, con el objetivo de fomentar la inclusión, creando una sociedad más justa, activa, participativa, igualitaria y libre de violencia y prejuicios, donde cualquier persona tenga la posibilidad de poder progresar en su vida sin encontrar ningún tipo de barreras u obstáculos que puedan dificultar su desarrollo o empoderamiento personal.

BIBLIOGRAFIA

Amado Hernández, M. P. et al. (2024). *Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2024*. Ministerio del Interior. Extraído de https://oficinacional-delitosdeodio.ses.mir.es/publico/ONDOD/dam/jcr:5a91cf6e-8355-47d9-bcf4-96abb21413e9/INFORME_2024.pdf

Álvarez Herrera, I. (2026). Cruz Roja revela que casi la mitad de las personas en búsqueda de empleo ha sufrido ‘edadismo laboral’, una discriminación invisible que lastra la economía y la salud mental. *Prensa Cruz Roja Española*. Extraído de

<https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/3768389452/Ndp-Cruz+Roja+revela+que+casi+la+mitad+de+las+personas+en+bu%CC%81squeda+de+empleo+ha+sufrido+edadismo+una+discriminacio%CC%81n+invisible+que+lastra+la+economi%CC%81a+y+la+salud.pdf/6c04dc16-d1c1-3d10-6a14-e8f458dd872b6?t=1770799942678>

CAEB (2024). La opinión experta: tipos de discriminación en el ámbito laboral. CUATRE CASAS. Extraído de <https://www.caeb.es/comunicacion/noticias/la-opinion-experta-de-cuatrecasas-tipos-de-discriminacion-en-el-ambito-laboral>

Cuquerella, T. (2026). El Gobierno retirará a la Semana Santa de Sagunt la declaración de 'Interés Turístico Nacional' por discriminar a las mujeres. *El Diario*. Extraído de https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/gobierno-revocara-semana-santa-sagunt-declaracion-fiesta-interes-turistico-nacional-discriminar-mujeres_1_13089837.html

Constitución Española [CE]. (1978). Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311. [https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con)

Chahin, A. (2013). *Invertir en igualdad y no discriminación: hacia unas políticas públicas más eficientes e inclusivas*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Extraído de https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/2024/05/Manual_cast_invertir_igualdad.pdf

Europa Press. (2025). Fiscalía alerta del aumento de delitos por aporofobia 20 años después del crimen de Rosario Endrinal. *El periódico*. Extraído de <https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20251214/fiscalia-alerta-aumento-delitos-aporofobia-crimen-rosario-endrinal-124770688>

García, A. et al. (2022). *Manual de formación en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia*. Madrid: Cyan, Proyectos Editoriales, S.A. Recuperado de <https://www.inclusion.gob.es/documents/3976301/6312880/Manual+para+Universidades+Inclusivas+y+No+Discriminatorias+ESPA%C3%91OL.pdf/68be2aef-9344-ff21-4387-9c4575d8a26e?version=1.0&t=1737469148261&download=false>

León, P. (2026). Detenidas cinco mujeres por la agresión transfoba ocurrida en un pueblo de León. *El País*. Extraído de <https://elpais.com/sociedad/lgtb/2026-03-27/detenidas-cinco-mujeres-por-la-agresion-transfoba-ocurrida-en-un-pueblo-de-leon.html>

Material de aprendizaje del módulo 1. (2026). *Fundamentos sobre la igualdad de trato y la no discriminación*. INAP.

Rodrigo, R. (2025). Tipos de Discriminación: Formas de Exclusión y sus Consecuencias. *Estudyando*. Extraído de <https://estudyando.com/tipos-de-discriminacion-formas-de-exclusion-y-sus-consecuencias/>

Knowledge HUB. (2026). La edad como sesgo en el talento senior. *Gigroupholding*. Extraído de <https://www.gigroupholding.com/espana/informe-edadismo-laboral/>